

Ресурсы социальной поддержки семей с детьми-инвалидами в Ленинградской области

Цинченко Г. М., Орлова И. С.*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *oca-oca@mail.ru

РЕФЕРАТ

Цель и задачи. В статье проанализированы ресурсы поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в Ленинградской области. Отмечена существенная государственная поддержка данной категории семей, развивающийся потенциал ресурсов негосударственной поддержки. Рассмотрены достигнутые результаты деятельности государственных органов по оказанию поддержки семей с детьми-инвалидами, а также задачи, необходимые решить в ближайшей перспективе.

Методы. В исследовании использован комплекс общенаучных методов, таких как анализ, синтез, обобщение, сравнение, системно-функциональный и комплексный подход. В рамках заявленной темы осуществлена систематизация теоретических положений и современных подходов на основе изучения работ различных авторов, нормативных документов, официальной статистики.

Теоретическая и практическая значимость представленного исследования состоит в том, что оно может стать основой для дальнейшего изучения социальных ресурсов и жизненных стратегий семей с детьми-инвалидами, их трансформации. Проведенный анализ дает возможность выявить состояние проблем семей с детьми-инвалидами в Ленинградской области, актуализирует значимость государственной политики в отношении данных категорий семей как в процессе формирования, так и в процессе ее реализации. Полученные материалы позволяют выделить позитивные результаты, достигнутые властями Ленинградской области и выявить пути, способствующие дальнейшему развитию как государственной, так и негосударственной социальной поддержки семей с детьми-инвалидами в регионе.

Результаты и выводы. В статье представлены результаты исследования ресурсов государственной и негосударственной социальной поддержки семей с детьми-инвалидами в Ленинградской области. Выявлены слабые и сильные стороны в государственной социальной поддержке по преодолению проблем семей, имеющих детей-инвалидов. Обоснована недостаточная эффективность организации государственной социальной поддержки этой категории семей. Сформулированы выводы о необходимости объединения усилий государственных и негосударственных ресурсов в этом направлении.

Ключевые слова: семья, дети-инвалиды, социальные ресурсы, государственная социальная поддержка, негосударственная социальная поддержка

Для цитирования: Цинченко Г. М., Орлова И. С. Ресурсы социальной поддержки семей с детьми-инвалидами в Ленинградской области // Управленческое консультирование. 2021. № 3. С. 110–118.

Social Support Resources for Families with Disabled Children in the Leningrad Region

Galina M. Tsinchenko, Inna S. Orlova*

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *oca-oca@mail.ru

ABSTRACT

Goals and objectives. The article analyzes the resources of support for families with disabled children living in the Leningrad region. There is substantial state support for this category of

families, developing the potential of non-state support resources. The results of the government's efforts to support families with children with disabilities, as well as the tasks set to be solved in the near and long term, are considered.

Methods. The study uses a set of general scientific methods, such as analysis, synthesis, generalization, comparison, system-functional and complex approach. Within the framework of the stated theme, theoretical provisions and modern approaches have been organized by studying the works of various authors, regulatory documents and official statistics.

The theoretical and practical significance of the study is that it can be the basis for further study of social resources and life strategies of families with children with disabilities, their transformation. The analysis provides an opportunity to identify the problems of families with children with disabilities in Leningrad, actualizes the importance of state policy regarding these categories of families, both in the process of formation and in its implementation. The materials provide us with positive results achieved by the authorities of the Leningrad region and identify ways to further develop both state and non-state social support for families with children with disabilities in the region.

Results and conclusions. The article presents the results of the research of the resources of state and non-state social support for families with children with disabilities in The Leningrad region. Conclusions have been drawn on the need to unite the efforts of state and non-state resources in this direction

Keywords: family, children with disabilities, social resources, state social support, non-state social support

For citing: Tsинченко G. M., Орлова I. S. Social Support Resources for Families with Disabled Children in the Leningrad Region // Administrative consulting. 2021. No. 3. P. 110–118.

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами в России реализуется в двух направлениях. Первое — это государственная поддержка, оказываемая через государственные организации. Второе направление является неформальным — это негосударственная поддержка, оказываемая общественными организациями, благотворительными фондами, некоммерческими организациями и т. д. [2, с. 80].

В России, как и во всем мире, наблюдается рост детской инвалидности. Так, в 2020 г. на территории Ленинградской области их число составило 3795 человек, что на 17,7% больше по сравнению с 2013 г. (3223 человек)¹.

Особенно остра ситуация в Тосненском, Гатчинском, Кингисеппском и Приозерском муниципальных районах, где увеличение численности детей-инвалидов с 2013 г. составило 35,4%, 30%, 25,7% и 25,5% соответственно. Наименьший рост детской инвалидности показали Тихвинский и Подпорожский муниципальные районы, прирост детей-инвалидов в которых составил 1,7% и 4,1%, а в Бокситогорском и Лужском районах детская инвалидность с 2013 г. сократилась на 11,8% и 3%².

В этой связи актуальной проблемой в системе социальной защиты региона является организация социальной поддержки и всесторонней помощи семьям с детьми-инвалидами³. В региональном законодательстве установлены меры социальной поддержки для детей-инвалидов, предусмотрено оказание социальных услуг в системе социального обслуживания, обеспечение дополнительными техническими средствами реабилитации. Реализуются целевые программы, направленные на социальную поддержку детей-инвалидов.

1. Меры социальной поддержки детей-инвалидов. В Ленинградской области на детей-инвалидов, так же, как и на других детей, проживающих в семьях, сред-

¹ Официальный сайт Комитета по социальной защите населения Ленинградской области [Электронный ресурс]. URL: <http://social.lenobl.ru/>.

² Там же.

³ Рябова Е. Организация по поддержке родителей детей-инвалидов начинает активную работу в Ленобласти [Электронный ресурс] URL: <https://ivbg.ru/8009837-organizaciya-po-podderzhke-roditelej-detej-invalidov-nachinaet-aktivnyu-rabotu-v-lenoblasti.html>.

недушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную на душу населения в Ленинградской области, предоставляются: ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячная компенсация на полноценное питание¹. Для детей-инвалидов, проживающих в малообеспеченных семьях, предоставляется государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты на каждого ребенка-инвалида².

Кроме того, для детей-инвалидов введены новые меры социальной поддержки, а именно: ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакии, в размере 24 380 руб.; ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием фенилкетонурия, в размере 36 360 руб.; ежемесячная компенсационная выплата в размере 5500 руб. на ребенка-инвалида с особыми потребностями семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида имеется запись о наличии третьей степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности³.

В соответствии с областным законом от 17.11.2006 г. № 134-оз «О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области» в случае проживания ребенка-инвалида в многодетной семье и его обучения в общеобразовательном учреждении на него предоставляется ежегодная компенсация на приобретение школьной формы и школьно-письменных принадлежностей в размере 1760 руб., малообеспеченным семьям с ребенком-инвалидом — 2933 руб.

Семьи, имеющие детей-инвалидов, могут использовать средства материнского капитала, кроме указанных в законодательстве целей, на: лечение и реабилитацию ребенка-инвалида; приобретение транспортного средства⁴.

Кроме указанных мер социальной поддержки детям-инвалидам и лицам, сопровождающим детей-инвалидов, предоставлено право льготного проезда на автомобильном транспорте по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, который предоставляется по единым социальным проездным билетам на основе бесконтактных электронных пластиковых карт стоимостью 375 руб. Разница между стоимостью билета и фактическими затратами по проезду возмещается автоперевозчикам за счет средств областного бюджета⁵.

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 02.05.2017 г. № 99 «Об утверждении Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям в Ленинградской области» (ред. от 28.03.2016 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=71446&dst=10000109001984727753467>. Ст. 3.

² Областной закон Ленинградской области от 27.12.2013 г. № 108-оз «О государственной социальной помощи в Ленинградской области» (ред. от 11.07.2017 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=14303907615984500820281>. Ст. 2.

³ Областной закон Ленинградской области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=5196805408687508355134>. Ст. 2.1., 6.3.

⁴ Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 г. № 134-оз «О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области» (ред. от 19.06.2017 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=6752809064859091904198>. Ст. 4, 3.3.

⁵ Постановление Правительства Ленинградской области от 23.12.2005 г. № 333 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части обеспечения проезда на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения» (ред. от 31.10.2013 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=6019005892338030630608>. Ч. 1, п. в.

2. Социальное обслуживание семей с детьми-инвалидами. В Ленинградской области для оказания реабилитационной помощи детям-инвалидам предоставляется социальное обслуживание.

С 01.01.2015 г. реализуется Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В соответствии с данным федеральным законом в Ленинградской области создан реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, оказывающих услуги гражданам, в том числе детям-инвалидам, а именно, 24 муниципальных организации (отделения) социального обслуживания населения, которые включают: четыре реабилитационных центра для детей-инвалидов (Волховский, Гатчинский, Тихвинский, Тосненский муниципальные районы); 9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Кировский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Подпорожский, Тихвинский муниципальные районы); 9 отделений при комплексных центрах социального обслуживания населения (Бокситогорский, Волосовский, Выборгский, Киришский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Приозерский муниципальные районы, Сосновоборский городской округ); 1 центр социальной помощи семье и детям (Бокситогорский муниципальный район), Центр социально-психологической помощи (Сосновоборский городской округ); Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»¹.

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 30.10.2014 г. № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» организациями социального обслуживания семьям с детьми-инвалидами бесплатно предоставляются следующие социальные услуги: социально-бытовые услуги, в том числе предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; социально-медицинские услуги, в том числе проведение оздоровительных мероприятий: лечебная физкультура, массаж, фитопроцедуры, водные процедуры, физиопроцедуры; социально-психологические и социально-педагогические услуги, в том числе консультирование родителей детей с ограниченными возможностями, экстренная психологическая помощь и поддержка; социально-правовые услуги, в том числе оказание правовой помощи и содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами; социально-трудовые услуги, в том числе организация обучения детей трудовым навыкам, оказание помощи в трудоустройстве; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; срочные услуги².

В настоящее время срок реабилитации и форма социального обслуживания детей-инвалидов в организациях социального обслуживания Ленинградской области определяется комплексом обстоятельств, включающих в себя степень тяжести заболевания ребенка-инвалида, подтвержденной медицинской справкой, выданной медицинской организацией и местом проживания несовершеннолетнего. Срок реабилитации не ограничен. В гарантированный перечень социальных услуг включена услуга кратковременного присмотра за детьми-инвалидами на дому, включающего в себя 4-часовой присмотр. Услуга предоставляется 10 раз в месяц.

¹ Официальный сайт Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

² Областной закон Ленинградской области от 30.10.2014 г. № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (ред. от 12.04.2016 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=1531080062070176656505494>. Ст. 4.

В учреждениях активно применяются такие реабилитационные технологии, как арт-терапия, сказкотерапия, кинезотерапия, песочная терапия, Монтесори, музыкальная терапия и другие. Для реабилитационного процесса используется специальное оборудование: тренажер Гросса, костюм Адели, сухие бассейны, комплекс оборудования БОС, физиотерапевтическое оборудование и другие¹.

Реабилитационные услуги детям оказывают специалисты различных специальностей: психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги, воспитатели, инструктора ЛФК, по труду, музыкальные работники, врачи различных специализаций, медсестры и другие. Использование современных методик социальной реабилитации позволяет достигать положительных результатов более чем у 90% детей, проходящих курс социальной реабилитации [1, с. 28].

В Ленинградской области проводятся «круглые столы» для родителей детей-инвалидов, в которых принимают участие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и родители в целях консолидации усилий в создании условий для развития, обучения, реабилитации и полноценной жизни в современном обществе детей-инвалидов².

Предоставление социального сопровождения семьям с детьми-инвалидами дает возможность оказания содействия в быстром получении различных видов помощи (медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной), которая может потребоваться в различных жизненных ситуациях с целью разрешения ситуации и нормализации дальнейшего жизненного маршрута³.

3. Обеспечение детей-инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации. На территории Ленинградской области действует областной закон от 17.07.2015 г. № 71-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки в Ленинградской области». Данным законом предусматривается обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительными техническими средствами реабилитации (далее — ДТСР).

Если в индивидуальной программе реабилитации и абилитации указано ДТСР, величина которого меньше трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, то необходимо самостоятельно приобрести указанное ДТСР и подать в орган социальной защиты населения по месту жительства заявление установленной формы и пакет необходимых документов для получения компенсации понесенных расходов⁴. С 1 января 2018 г. предоставление ДТСР регулируется областным законом от 17.11.2017 г. № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области».

4. Программы, направленные на поддержку детей-инвалидов. На территории Ленинградской области реализуется Государственная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» на 2014–2024 гг., утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 406.

В целях расширения масштабов помощи семьям с детьми-инвалидами, имеющими множественные нарушения, а также предотвращения помещения таких

¹ Салимова Н. Многодетное счастье // Гатчинская правда. 2016. 9 июля. С. 2.

² Официальный сайт Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

³ Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/. Ст. 22.

⁴ Областной закон Ленинградской области от 17.07.2015 г. № 71-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки в Ленинградской области» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=162626005207801868015394>.

детей в стационарные учреждения, в рамках данной Государственной программы, на территории Ленинградской области реализуются следующие услуги и мероприятия¹:

а) Иппотерапия — услуга по реабилитации детей-инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата. Иппотерапия представляет собой метод лечения и реабилитации детей-инвалидов посредством верховой езды².

Данная технология широко распространена в Сосновоборском городском округе, Тосненском, Киришском, Выборгском и Тихвинском муниципальных районах Ленинградской области.

Ежегодно услуги иппотерапии получают более 200 детей-инвалидов.

б) Социальное такси. Создание службы «Социальное такси» осуществлялось для обеспечения доступа инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к социально значимым объектам инфраструктуры, для реализации их жизненно важных потребностей: медицинских, реабилитационных, решения вопросов по оформлению пенсий и пособий, расширению границ доступности мира, преодолении изолированности и исключения из социума.

в) «Служба сиделок» — служба психологов, социальных работников, воспитателей-педагогов, которые проводят с детьми-инвалидами занятия на дому. Они помогают родителям обучать детей, ухаживать за ними, проводить развивающие занятия, учат пользоваться техническими средствами реабилитации. При необходимости специалист может сопровождать ребенка к врачу и на прогулку, вывозить его в социально-культурные учреждения³. Ежегодно данной услугой пользуются более 100 детей-инвалидов.

г) «Дети в театр». Для интеграции детей-инвалидов, их социализации и адаптации, приобретения опыта общения со здоровыми сверстниками, раскрытия творческого потенциала в Ленинградской области ежегодно проводится акция «Дети в театр». В рамках акции дети-инвалиды совместно с родителями или законными представителями посещают спектакли в театрах Санкт-Петербурга.

д) Фестиваль творчества детей-инвалидов. В Ленинградской области раз в год традиционно проводится областной фестиваль творчества для детей-инвалидов с целью интеграции детей-инвалидов в общество и раскрытия их творческого потенциала. Фестиваль проводится по шести номинациям: инструментальное исполнительство; вокальное исполнительство; фольклор; хореографическое искусство; поэтический жанр; декоративно-прикладное творчество. В мероприятии принимают участие более 100 детей-инвалидов. В 2020 г. фестиваль проводился в десятый раз.

е) Областная спортивная олимпиада для детей-инвалидов. В целях социальной интеграции детей с ограниченными возможностями в общество, их приобщения к занятиям физической культурой и спортом, установления дружеских связей, обмена опытом работы между детскими и подростковыми объединениями, привлечения внимания общественности к проблемам детей-инвалидов в Ленинградской области проводится спортивная олимпиада⁴. Соревнования проводятся по пяти дисциплинам: дартс, настольный теннис, «веселые старты», шашки, шахматы, то-

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 406 «О государственной программе Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=144099008396559152171545>.

² Николина И. 47-й регион поддерживает особых детей // Балтийский луч. 2016. № 45. С. 3–12.

³ Там же.

⁴ Смирнова Е. Олимпиада для особых детей // Вести. Главная газета Ленинградской области. 2017. 6 сентября. С. 8.

варищеский матч по футболу. Как правило, в нем принимают участие дети-инвалиды из всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.

ж) Новогодние мероприятия для детей-инвалидов. Ежегодно в декабре, в преддверии новогодних праздников, в Ленинградской области проводятся новогодние мероприятия для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия организуются во всех муниципальных образованиях Ленинградской области.

з) Формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов. Сегодня вопросы доступности приоритетных объектов в регионе решаются в рамках реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основными мероприятиями региональной программы являются обустройство и приспособление приоритетных социально значимых объектов (социальной защиты, культуры, образования, спорта, здравоохранения, труда и занятости, дорожной инфраструктуры и общественного транспорта) областной и муниципальной собственности с целью обеспечения их доступности для инвалидов, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Очевидно, что государственные ресурсы социальной поддержки семей с детьми-инвалидами имеют хорошую законодательную базу. Однако бюджетные средства, выделяемые на поддержку детей-инвалидов, будут расходоваться более эффективно, если их реализация будет осуществляться по принципу перераспределения от тех, кто способен и должен сам позаботиться о себе и своей семье, к тем, кто сегодня наиболее остро нуждается в помощи.

Несмотря на то, что имеющаяся в регионе сеть организаций социального обслуживания насчитывает порядка 60 организаций (24 муниципальных и 36 негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области), она не в полной мере соответствует современным требованиям и не обеспечивает в достаточной мере реализацию реабилитационных и абилитационных мероприятий. Используемая материально-техническая база в большинстве своем нуждается в обновлении, а специалистам необходимо прохождение обучения: переподготовки или повышения квалификации в целях соответствия предъявляемым к ним требованиям профессиональных стандартов.

Кроме того, проведение мероприятий по формированию безбарьерной среды нуждается в усовершенствовании, так как весьма много объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской области остаются неадаптированными для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов. В частности, это объекты культуры, образования и здравоохранения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, органы социальной защиты населения, учреждения социального обслуживания и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная поддержка проживающих на территории Ленинградской области семей с детьми-инвалидами развита достаточно хорошо. Она включает в себя меры социальной поддержки в виде льгот и пособий, организацию социального обслуживания, реализацию комплекса мероприятий физкультурно-спортивной, культурно-массовой, лечебно-оздоровительной направленности, интегрирует в себе различные подходы к решению актуальных потребностей семей с особыми детьми. Однако при всем разнообразии государственных мероприятий по поддержке семей с детьми-инвалидами имеются пробелы в региональном законодательстве, не просматривается системное видение проблем.

Для расширения возможностей и ресурсов семей с детьми-инвалидами, увеличения их взаимной поддержки и позитивного контакта друг с другом родителей и детей необходимо расширять неформальную сеть социальной поддержки [2]. Неформаль-

ные сети социальной поддержки дополняют государственные сети, способствуют совместно с ними достижению более высокой вероятности разрешения трудных ситуаций, которые часто возникают при рождении и воспитании ребенка-инвалида.

В систему поддержки входят не только государственные центры помощи семье и детям, но и многочисленные некоммерческие организации содействия семьям, воспитывающим детей-инвалидов, региональные общественные организации, религиозные организации, общественные благотворительные фонды и др. Успешно функционируют клубы при государственных учреждениях социальной защиты, что помогает семьям с детьми-инвалидами контактировать с опытными специалистами. НКО в сети поддержки семей с детьми-инвалидами оказывают не только психологическую и юридическую помощь посредством телефонов доверия, онлайн-приемной, очных консультаций, но и другие формы поддержки. Часто проблемы детей-инвалидов не заканчиваются по достижению совершеннолетия. Для помощи родителям по созданию достойных условий жизни детей-инвалидов в обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых, имеющих инвалидность, в Ленинградской области начала действовать **«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ)** [3].

Однако не решена в полной мере проблема информированности населения о возможностях оказания услуг учреждениями негосударственной сети социальной поддержки. Эти сети необходимо развивать и распространять информацию среди семей с детьми-инвалидами. В настоящее время реальная существующая польза поддержки семей с детьми-инвалидами силами неформальной сети достаточно не изучена. Особый интерес для дальнейшего исследования проблемы представляют вопросы вовлечения родителей, имеющих детей-инвалидов, в различные общественные организации и неформальные объединения поддержки, организации взаимопомощи и поддержки друг друга, активной деятельности в рамках негосударственной социальной сети поддержки.

Литература

1. *Бородкина О. И.* Активизация в социальной работе с семьей. СПб : Скифия-принт, 2013.
2. *Уэллман Б.* Место родственников в системе личных связей // Социологические исследования. 2000. № 6. С. 78–88.
3. *Штейнберг И. Е.* Парадигма четырех «К» в исследованиях социальных сетей поддержки // Социологические исследования. 2010. № 5. С. 40–50.

Об авторах:

Цинченко Галина Михайловна, доцент кафедры связей с общественностью и социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат социологических наук, доцент; tsinchenko-gm@ranepa.ru

Орлова Инна Степановна, доцент кафедры связей с общественностью и социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат педагогических наук, доцент; oca-oca@mail.ru

References

1. Borodkina O. I. Activation in social work with the family. St. Petersburg: Scythia-print, 2013. (In Rus).
2. Wellman B. The place of kinfolk in personal community networks // Sociological research [Sotsiologicheskie issledovaniya]. 2000. No. 6. P. 78–88. (In Rus).
3. Steinberg I. E. Four-K paradigm in social support networks research // Sociological research [Sotsiologicheskie issledovaniya]. 2010. No. 5. P. 40–50. (In Rus).

About the authors:

Galina M. Tsinchenko, Associate Professor the Chair of Public Relations and Social Technologies of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Sociology, Associate Professor; tsinchenko-gm@ranepa.ru

Inna S. Orlova, Associate Professor the Chair of Public Relations and Social Technologies of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Pedagogic, Associate Professor; oca-oca@mail.ru